
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 005.9

DOI 10.5281/zenodo.8074924

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

THE USE OF STRATEGIC ANALYSIS TOOLS IN ORDER TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY

АКИМОВ АБИБУЛЛА УВАЙДУЛЛАЕВИЧ,

бакалавр,

Сургутский государственный университет.

АНТОНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА,

доцент,

Сургутский государственный университет.

AKIMOV ABIBULLA UBAYDULLAYEVICH,

Bachelor,

Surgut State University.

ANTONOVA NADEZHDA LEONIDOVNA,

Associate Professor,

Surgut State University.

Статья посвящена инструментам стратегического анализа, применяемых в компании ООО «Лэтуаль». Автор подробно рассматривает основные этапы стратегического анализа, такие, как SWOT-анализ, анализ конкурентной среды и прогнозирование рынка, а также их взаимосвязь. В работе проанализированы экономические, социальные, политические, технологические и экологические факторы, которые воздействуют на стратегический анализ компании ООО «Лэтуаль». В результате исследования разработаны рекомендации по повышению эффективности деятельности и укреплению конкурентной позиции ООО «Лэтуаль» на рынке косметических товаров.

The article is devoted to the tools of strategic analysis used in the company "Latual" LLC. The author examines in detail the main stages of strategic analysis, such as SWOT analysis, competitive environment analysis and market forecasting, as well as their relationship. The paper analyzes the economic, social, political, technological and environmental factors that affect the strategic analysis of the company "Latual" LLC. As a result of the research, recommendations have been developed to improve the efficiency of activities and strengthen the competitive position of Latual LLC in the market of cosmetic products.

Ключевые слова: *стратегический анализ, маркетинг, маркетинговые коммуникации, рынок парфюмерии, рынок косметики.*

Keywords: *strategic analysis, marketing, marketing communications, perfumery market, cosmetics market.*

Актуальность. В настоящее время все более актуальной становится тема стратегического анализа компаний, в том числе и на примере крупнейших розничных сетей, таких как ООО "Лэтуаль". В условиях быстро меняющихся рынков, конкуренции и нестабильной экономической ситуации стратегическое планирование становится необходимым инструментом для обеспечения конкурентоспособности и роста бизнеса. Анализ стратегических инструментов на примере данной компании позволит оценить ее текущее положение, определить основные проблемные зоны, выявить возможности и потенциал для роста и развития. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегии дальнейшего развития компании и повышения ее эффективности.

Проблема исследования. Проблема темы исследования заключается в том, что многие компании, в том числе и ООО "Лэтуаль", не всегда эффективно используют инструменты стратегического анализа и планирования своей деятельности. Это может привести к упущенным возможностям для развития и конкурентоспособности компании, а также к возникновению рисков и угроз для ее бизнеса.

На примере ООО "Лэтуаль" можно проанализировать, какими инструментами стратегического анализа и планирования компания пользуется, какие проблемы она сталкивается при их применении, а также какие решения на основе анализа были приняты для развития бизнеса. Это может помочь компании оптимизировать свою стратегическую деятельность, улучшить эффективность работы и повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Теоретические подходы к исследованию и обоснование выбранных методов. Выбор метода исследования для изучения инструментов стратегического анализа компании зависит от целей исследования и доступных ресурсов. Некоторые возможные методы исследования, которые можно использовать для изучения инструментов стратегического анализа компании, были использованы в данной работе. Были выбраны:

1. Анализ литературы: проанализирована часть научных статей, учебников по стратегическому менеджменту и практических руководств. Этот метод не требует значительных ресурсов и может быть полезен для получения обзора основных инструментов стратегического анализа.

2. Наблюдение: можно проанализировать функционирование компании и ее окружения, чтобы выяснить, какие инструменты стратегического анализа она использует и какие результаты они дали. В данном случае метод был ориентирован на анализ деятельности компании ООО "Лэтуаль".

В сфере продажи косметики и парфюмерии крайне важно уметь проводить стратегический анализ компании и рынка в целом. Это поможет понять текущую ситуацию и принимать правильные решения для успешного развития бизнеса. ООО «Лэтуаль» является крупнейшей российской торговой сетью, специализирующейся на продаже косметики и парфюмерии. Конкурентами данной компании являются другие торговые сети, специализирующиеся на продаже косметики и парфюмерии, а также отдельные сети и интернет-магазины. Основополагающие инструменты анализа стратегий компании ООО «Лэтуаль» включают следующие этапы:

1. Определение конкурентов. Важный инструмент - анализ конкурентов. Необходимо изучать конкурентов - их продукты, стратегии, цены, методы продвижения и т.д. Это поможет понять, что осуществляют другие производители, и найти возможности для превосходства над ними. Необходимым и первоначальным является исследование рынка и определение главных конкурентов в данной нише по продаже косметики и парфюмерии. Это могут быть как крупные торговые сети, так и небольшие местные магазины и интернет-магазины [3, с. 167].

2. Определение сильных и слабых сторон конкурентов. Один из наиболее популярных инструментов стратегического анализа - SWOT-анализ. Он позволяет выявить сильные и

слабые стороны компании, а также возможности и угрозы на рынке [7, с. 39]. Компания «Лэтуаль» изучает, какие сильные и слабые стороны имеются у каждого конкурента. Например, одни могут иметь более широкий ассортимент, другие – более низкие цены, третьи – более удобные условия доставки.

3. Анализ ценовой политики. В стратегический анализ также входит мониторинг того, какие именно цены на продукцию устанавливают конкуренты. Эта информация позволит определить, насколько компания «Лэтуаль» может быть конкурентоспособной в этом вопросе.

4. Анализ продукции. Необходимо изучить продукцию, которую предлагают конкуренты, в том числе качество и бренды, а также сравнить ее с продукцией ООО «Лэтуаль». Также важно изучать и анализировать тренды в индустрии косметики и парфюмерии. Быстро меняющийся мир требует от компаний постоянно быть на шаг впереди, чтобы не упустить возможность нарастить прибыль [6, с. 98].

5. Анализ маркетинговых стратегий. Необходимо изучить маркетинговые стратегии конкурентов, например, акции, скидки, рекламные кампании, для определения наиболее эффективных и привлекательных маркетинговых стратегий. Необходимо изучить, насколько клиентоориентированы конкуренты, какой у них уровень обслуживания, какие услуги они предлагают, например, доставка, консультации. Наконец, нужно принимать во внимание международный рынок, если компания работает не только в России. Знание мировых трендов и конкурентов поможет более точно определить стратегии для успешной работы на этом рынке.

6. Сравнение местоположения. Необходимо изучить местоположение конкурентов и сравнить его с местоположением магазинов ООО «Лэтуаль». Для многих клиентов важен быстрый доступ к магазинам. Необходимо определить, насколько на сегодняшний день успешны конкуренты, их потенциал к росту, развитию и конкуренции в среднесрочной перспективе. Анализ конкурентов поможет компании лучше ориентироваться на рынке косметических и парфюмерных товаров, а также принимать эффективные маркетинговые и стратегические решения [1, с. 64].

Экономические факторы стратегического анализа ООО «Лэтуаль»:

– Экономический рост - увеличивая доход населения, потребление товаров, таких как косметика, может возрасти;

– Инфляция - может привести к увеличению цен на товары и услуги, что может отразиться на спросе на продукты ООО «Лэтуаль»;

– Валютные курсы - изменения курса валют могут повлиять на цены на импортируемые сырье, что может привести к изменению цен на продукты компании [2, с. 73].

Политические факторы стратегического анализа ООО «Лэтуаль»:

– Налоговое законодательство - изменения в налоговой политике могут привести к изменению прибыли компании ООО «Лэтуаль»;

– Таможенная политика - изменения в визовых и таможенных правилах могут повлиять на деятельность компании;

– Регулирование производства - изменения в законодательстве, например, в области безопасности продукции или прав производителей, могут повлиять на деятельность компании [6, с. 75].

Социальные факторы стратегического анализа ООО «Лэтуаль»:

– Демография - изменение в структуре населения и его потребностях может привести к изменению спроса на косметические продукты;

– Продвижение здорового образа жизни и экологической осведомленности - повышенный интерес к природным ингредиентам, органической косметике и продуктам делают их более востребованными;

– Рост дохода - увеличение дохода даст возможность большей части населения иметь доступ к роскошной косметике и средствам для ухода за собой.

Технологические факторы стратегического анализа ООО «Лэтуаль»:

– Развитие технологий в производстве и упаковке косметических продуктов - добавление новых средств и ингредиентов в продукты, которые, в конечном итоге, могут повысить конкурентоспособность компании [7, с. 89];

– Рост онлайн-продаж - использование цифровых технологий и онлайн-продаж могут открыть новые рынки сбыта для компании;

– Изменение технологий производства у ее партнеров и конкурентов могут повлиять на конкурентоспособность ООО «Лэтуаль».

Экологические факторы:

– Растущий интерес потребителей к экологически чистым товарам и услугам;

– Разработка новых законодательных требований относительно зеленых технологий и устойчивого производства;

– Нарастающий общественный интерес к проблемам экологии и желание покупателей участвовать в деятельности компаний, следующих за решениями, принимаемыми в интересах окружающей среды [4, с. 52].

Заключение. На основе изученного материала сделать следующие выводы об эффективности инструментов стратегического анализа компании и стратегиях развития торговой сети:

– Расширение ассортимента продукции. Компания постоянно работает над расширением своего ассортимента продукции, включая как мировых производителей, так и свои собственные бренды.

– Развитие онлайн-продаж. В последние годы компания активно развивает онлайн-продажи, что позволяет ей расширять свою аудиторию и продавать свою продукцию во многих регионах России.

– Открытие новых магазинов. В рамках своей стратегии развития компания продолжает открывать новые магазины как в крупных городах, так и в более малонаселенных регионах.

– Развитие программы лояльности. Компания активно развивает программы лояльности, включая скидки, бонусы и подарки для постоянных клиентов.

– Сотрудничество с знаменитостями. ООО «Лэтуаль» часто сотрудничает с знаменитостями, которые выступают в качестве лицевых брендов ее продукции, что способствует увеличению покупательской активности.

– Участие в крупных международных выставках. Компания активно участвует в международных выставках, что позволяет ей узнавать новые технологии и тенденции в индустрии красоты и парфюмерии, а также заключать партнерские соглашения.

При изучении основных стратегических мер компании, для стратегического развития торговой сети по продаже косметики и парфюмерии ООО «Лэтуаль» были разработаны следующие рекомендации:

1. Расширение ассортимента ООО «Лэтуаль»: компания может продавать не только косметику и парфюмерию, но и другие сопутствующие товары, такие как лаки, пилки для ногтей, кремы для загара и т.п.

2. Развитие онлайн продаж: усовершенствование уже существующего функционального интернет-магазина, обеспечивающего широкий выбор товаров, быструю доставку и удовлетворение потребностей потребителей.

3. Расширение географического охвата продукции ООО «Лэтуаль»: развитие стратегии расширения сети магазинов, нацеленной на открытие новых розничных точек в разных городах и странах.

4. Разработка программ лояльности: создание программы лояльности для постоянных клиентов, которая может включать бонусы, скидки, подарки, промокоды и другие маркетинговые акции.

5. Улучшение качества обслуживания клиентов сети ООО «Лэтуаль»: обучение персонала, совершенствование сервисных процедур и руководство клиентов на личном обслуживании.

6. Работать над брендом и имиджем: разработка маркетинговых стратегий, улучшение дизайна магазинов и упаковок (ребрендинг для ООО «Лэтуаль»), проведение рекламных кампаний.

7. Создание экологически чистой линии косметических средств бренда: это может привести к новым потребностям и мотивациям покупателей, а также улучшить экологический имидж бренда.

8. Стимулирование продаж в межсезонье: создание сезонных коллекций и привлекательных предложений в периоды снижения спроса на косметические и парфюмерные товары.

9. Внедрение мобильных технологий: создание дополнительного мобильного приложения для клиентов, а также введение системы онлайн-оплаты и онлайн-бронирования товаров.

10. Дополнительный анализ деятельности конкурентов ООО «Лэтуаль»: изучение и извлечение уроков из успешного опыта других компаний в данном сегменте рынка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонов В. А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры: монография. М.: ИНФРА-М, 2018. 276 с.
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 2005. 246 с.
3. Розанова Н.М. Конкурентные стратегии современной фирмы: учебник и практикум для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2021. 343 с.
4. Смирнова Е. В. Экологический маркетинг // Практический маркетинг. 2010. № 4(158). С. 9-14.
5. Троенко В. О. Разработка стратегии развития организации // Молодой ученый. 2019. № 41 (279). С. 204-207.
6. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: учебник для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям. 5-е изд. СПб : Питер, Питер Пресс, 2008. 401 с.
7. Шевченко Е.А. Анализ стратегических инструментов разработки инновационной стратегии // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. Том 3. №14(4). С. 139-141.

© Акимов А.У., Антонова Н.Л., 2023.